

“BOBURNOMA” VA “JAHONGIRNOMA” ASARLARIDA MEVALAR VA TAOMLANISH HAQIDA

Annotatsiya: Ushbu maqolada Buyuk Boburiylar davlati tarixiga doir qo'lyozma asarlar “Boburnoma” va “Jahongirnomaga” asarlarida tilga olingan mevalar va taomlar haqida so'z yuritilgan. Buyuk Boburiylar davlatining asoschisi Zahiriddin Muhammad Bobur (1483-1530) Movarounnahrni tark etganidan so'ng 1504 yili Kobulda mustahkam o'rnashib oladi va asta-sekin o'z davlati sarhadlarini kengaytirib borgan. Shimolda Balx va g'arbda Qandahorni ham o'z tasarrufiga kiritganidan so'ng Bobur Hindistonni egallash uchun harakat qilgan. 1526 yili Panipat jangida Dehli sultoni Ibrohim Lo'diy ustidan g'olib chiqqan Bobur podshoh o'z davlati poytaxtini Kobuldan Agaraga ko'chiradi.

Bobur podshoh o'z asarida Axxi qovuni, Samarqand olmasi, marg'inon o'riklari, Xo'jand anori qatorida Kobul, Xuroson va Hindistondagi mevalar va taomlar haqida ham ma'lumot bergan. Hindiston taomlaridan tanovvul qilishni boshlagan Bobur podshohga zahar berishgan. Shundan so'ng Boburiylar saroyida o'ziga xos oshxona va taomlanish tartib qoidalari shakllangan.

Boburiyzoda Jahongir podshoh ham “Jahongirnomaga” nomli kitob yozgan. Bu kitobda ham Hindiston, Eron va Hindiston janubidagi sultonliklardagi mevalar haqida ma'lumotlar berilgan. Taomlanish madaniyati va oziq-ovqat mahsulotlari, ularning naxlari va saroy oshxonasidagi idishlar, oshpaz va xizmatchilarning kiyinishi, bakovullarning vazifasi kabi ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: “Boburnoma”, “Jahongirnomaga”, bakovul, saroy oshxonasi, devoni buyutot.

**ABOUT FRUITS AND NUTRITION IN THE WORKS "BABURNAMA"
AND "JAHANGIRNAMA"**

Abstract: This article talks about the fruits and foods mentioned in the manuscripts "Baburnama" and "Jahangirnama" on the history of the Great Baburids State. Zahiriddin Muhammad Babur (1483-1530), the founder of the Great Baburids State, left Movarunnahr and settled in Kabul in 1504 and gradually expanded the borders of his State. After taking control of Balkh in the North and Kandahar in the West, Babur tried to conquer India. In 1526, King Babur, who defeated Delhi Sultan Ibrahim Lodi in the Battle of Panipat, moved the capital of his State from Kabul to Agra.

In his work, King Babur also gave information about the fruits and foods of Kabul, Khorasan and India, along with Akhsi melon, Samarkand apple, Marginan apricots, and Khojand pomegranate. King Babur, who started eating Indian food, was poisoned. After that, a unique kitchen and rules of eating were formed in the Baburids Palace.

Babur's grandson Jahangir padshah also wrote a book called "Jahangirnama". This book also provides information about fruits in India, Iran, and the sultanates of Southern India. Food culture and food products, their dishes and dishes in the Imperial Palace kitchen, the dress of cooks and servants, and the duties of bakovuls are given.

Key words: "Boburnoma", "Jahongirnom", bakovul, palace kitchen, divani buyutot.

**О ФРУКТАХ И ПИТАНИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ «БАБУРНАМА» И
«ДЖАХАНГИРНАМА»**

Аннотация: В данной статье рассказывается о фруктах и продуктах питания, упомянутых в рукописях «Бабурнаме» и «Джахангирнаме» по истории государства Великих Бабуридов. Захириддин Мухаммад Бабур (1483-1530), основатель Великого Государства Бабуридов, в 1504 году покинул Моваруннахр и поселился в Кабуле и постепенно расширял границы

своего государства. После того как он присоединял к себе Балх на Севере и Кандагар на Западе, Бабур попытался завоевать Индию. В 1526 году Бабур падшах, победивший Делийского султана Ибрагима Лоди в битве при Панипате, перенес столицу своего государства из Кабула в Агру.

В своей работе Бабур также дал информацию о фруктах и продуктах Кабула, Хорасана и Индии, а также о дыне Ахси, самаркандском яблоке, маргинанских абрикосах и ходжандском гранате. В Агре Бабур начал принимать и индийскую еду и был отравлен. После этого во дворце Бабуридов сформировалась уникальная кухня и правила приема пищи.

Правнук Бабура Джахангир также написал книгу под названием «Джахангирнама». В этой книге также представлена информация о фруктах Индии, Ирана и султанатов южной Индии. Приводятся культура питания и продукты питания, их блюда и блюда на дворцовой кухне, одежда поваров и прислуги, обязанности баковулов.

***Ключевые слова:** «Бабурнама», «Джахангирнама», баковул, дворцовая кухня, дивани буютот.*

O'rta asrlardagi ko'plab tarixiy manbalarda temuriylar va boburiylar davrida taomlanish madaniyati va boburiylar saroyidagi taomlar haqida ko'plab ma'lumotlar uchraydi. Zahiriddin Muhammad Bobur (1483-1530) o'zining shoh asari "Boburnoma" sahifalarida bergan ma'lumotlarga qaraganda, temuriylar saltanatida o'ziga xos odatlar bo'lgan: "Манга Султон Махмуд мирзодин Абдулоқуддусбек отлиқ элчи келди. Улуғ ўғли Султон Масъуд мирзо оғаси Султон Аҳмад мирзонинг Оқбегим отлиқ иккинчи қизини тўй ва ойин била олғон сочиқни келтурди: олтундин ва кумушдин бодомлар ва писталар қилиб эдилар" [Бобир:80].

Bobur farg'ona ulusi taxtiga o'tirganidan so'ng o'ziga suiqasd qilinishidan xavsirab shubhaliq taomlardan parhez qilgani va pichoq, qoshiq va dasturxonni ham ehtitot saqlagan.

“Boburnoma” da marhumlar ruhiga bag’ishlab osh tortish, elchilik va diplomatik munosabatlarda taomlanish madaniyati haqida ma’lumotlar talaygina. Nafaqat Movarounnahr, balki Xuroson va Hindistonda ham mavjud taomlanish tartib qoidalari haqida ham so’z boradi. Milodiy 1506 yili Hirotga tashrif buyurgan Bobur podshoh Temuroylar saltanatidagi ziyofatlar chog’idagi dasturxonlar haqida ham ajoyib ma’lumotlarni berib o’tgan.

Bobur Hirotida yaqin qarindoshlari, ammalari Poyanda Sulton begim, Xadichabegim va Ofoq begimlar bilan Sulton Husayn mirzo madrasasida ko’rishadi. Hofizlar qur’on o’qiganidan so’ng osh torttilar, deb yozadi Bobur [Бобир:252]. Bu o’rinda Bobur turkiy xalqlardagi qadimiy urflardan biri bo’lgan marhumlar uchun elga osh berishni zikr qilib o’tgan.

Hirotida temuriy amirzodalar Badi’uzzamon mirzo va Muzaffar mirzo navbatma-navbat Bobur podshoh sharafiga ziyofat beradilar. Dastlab Bog’i Safedda Muzaffar mirzo osh va taom torttiradi va keyin Tarabxona nomli imoratta chog’ir majlisi o’tkaziladi. Bobur bu majlisda har kimning mansabi va nasabiga qarab joylashishini ham izohlan o’tan va Muzaffar mirzo bilan bir to’shakda o’tirsalar ham mehmon sifatida Boburni yuqori olgan. Bobur soqiylarning yurib majlis ahliga chog’ir tutishlari va nag’ma ahli hamda raqqoslar va hofizlar o’z ijodidan namunalar ijro etishganlarini bayon qilgan. Bu paytda yigirma uch yoshda bo’lgan Bobur umrida ichmagani uchun bu majlisda ham ichishni rad etgan.

Ukasining mehmondorchiligini eshitgan Badi’uzzamon mirzo “Jahonaro” bog’ida maxsus ziyofat tashkil ettiradi. Bu ziyofatda Bobur oldiga qo’yilgan g’oz kabobiga qo’l uzatmaydi. Buni sezgan Badi’uzzamon mirzo sababini so’rganida Bobur qush go’shtini to’grash va buzishdan ojiz ekanini aytadi. Shunda mezbonning o’zi qo’li bilan maydalab bo’laklab mehmonning oldiga qo’ygan. Bu joyda Bobur dasturxon atrofida o’tirish tartibi va ovqatlanisg estetikasiga e’tibor qaratgan. Temuriylar davrida Hirot madaniyati eng yuqori darajaga ko’tarilgan va Bobur g’oz go’shtini q’olda to’rashni oliy darajadagi majlisda o’ziga ep ko’rmagan.

Keyinchalik Hindistonni fath etgan Bobur podshoh Hind taomlari va o'z saroyidagi ovqatlabish tartib-qoidalari haqida ham "Boburnoma" sahifalarida yozib qoldirgan. Muallif o'ziga zahar berilishi munosabati bilan bo'gan voqeani bayon qilishi chog'ida Hindistondagi taomlar xususida to'xtalib o'tgan. O'z davlati poytaxtini Kobuldan Agraga ko'chirgan Bobur podshoh Hind mahalliy taomlaridan ham iste'mol qilishga o'tgan. Dehli sultoni Ibrohim Lo'diyning oltmishtacha bovurchisidan to'rttasini o'z saroyida saqlab qolgan. Bobur podshoh oshxonasidagi bakovullarning g'ofilligidan foydalangan oshpazlardan biri taomga zahar qo'shgan. Tovushqon go'shti, yupqa non, qaliya va qoq go'sh yegan podshoh dasturxon ustida behuzur bo'lib qayt qilgan. Ma'lum bo'lishicha yupqa non ustiga zahar sepilgan va ustiga qaliya solingan bo'lgan. Zaharlanganini bilgan podshoh bir-necha kun sut ichib davolangan.

Bobur podshoh Hindistondagi mevalar va sabzavotlar haqida ham ko'plab ma'lumotlarni keltirish bilan birga, ularning mazasi, shakli, xususiyati, ko'rinishi va qanday joylarda o'sishi hamda meva tugish vaqtini ham tilga olib o'tgan.

Bobur podshohning farzandlari va avlodlari ham ilm, ma'rifatli shaxslar bo'lishganlar. Uning chevarasi Nuriddin Muhammad Jahongir bobokaloni Bobur podshoh kabi tarix ilmiga havas qo'ygan. Milodiy 1605 yili boshiga toj kiyganidan so'ng "Jahongirnoma" kitobini yozishga kirishgan. Fors tilida yozilgan bu kitob "Tuzuki Jahongiriy" nomi bilan ham ataladi.

Jahongir podshohning asl ismi Salim bo'lgan. Taxtga o'tirganidan so'ng o'ziga Jahongir nisbasini qabul qilgan.

"Jahongirnoma" ni yozishda muallif bobokaloni Bobur podshoh uslubidan foydalangan va bu kitobda o'sha davrdagi taomlanish madaniyati va joylardagi mevalar haqida ham ajoyib ma'lumotlar uchraydi.

Jahongir podshoh o'z hukmronligi tarixining o'n ikki yilini yozib tugatganidan so'ng uni kitob holiga keltirib muqovalash va miniatyuralar bilan bezatishga topshirgan. Kitobning ikkinchi jildi keying o' yil voqaelarini o'z ichiga olgan. Podshohning kasallikka uchrashidan so'ng oxirgi besh yillik boqealar saroy muarrixlari tomionidan yozib borilgan va podshoh tahriridan o'tkazilgan.

Bobokaloni Zahiriddin Muhammad Bobur kabi tabiat oshog'i bo'lgan Jahongir o'z asarida Hindistonning turli qismladida o'sadigan gullar, daraxtlar va qushlar hamda hayvonlarning ta'rifini keltirib saroy musavvirlariga ularning suratlarini ham chizdirtirgan.

Jahongir podshoh Boburiylar davlati poytaxti Agra shari va uning atrofida yetishtiriladigan qovun, uzum va boshqa meva va sabzavotlarni batafsil bayon qilgan. "Men mevalar ichida mangoni juda yaxshi ko'raman", deb yozadi muallif [Jahangir, 1989: Vol. I, 5].

Jahongir podshoh nafaqat Hindiston, balki qo'shni davlatlardan olib kelingan meva va poliz ekinlari haqida ham yozib o'tgan. Hijriy 1014 yili (milodiy 1615 yil 31 yanvar – 1616 yil 19 yanvar [Абдулла Аъзам: 190]) Erondan Hindistonga kelgan savdogarlar Yazd anorlari va Koriz qovunlsridan podshoga taqdim etganlar. Podshoh hech qachon bunday mazali qovun va anor yemaganini zikr qilib anor va qovunlardan saroy amirlari va mulozimlarga ham tarqattirganini qayd etgan.

Bobokaloni Bobur podshoh mazorini ziyorat qilish maqsadida Kobulga kelgan Jahongir podshoh Movarounnahr va Kobuldagi mevalarni ta'riflagan. Amakisi Muhammad Hakim barpo ettirgan Shararo bog'idagi gilos, zardolu, o'rik va shaftoli kabi mevalarning juda ham Shirin bo'lishini ta'kidlagan.

Boburiy podshohlar Navruz, Iyd va to'y kunlarida elga osh tarqatish odati bo'lgan. Miskin va faqirlarga taom berish uchun langarxonalar ishlab turgan. Saroy oshxonasi Mir bakovul tomonidan boshqarilgan. Bobur podshoh zaharlanganidan so'ng bu lavozimdagi shaxs o'ta hushyor va mas'uliyatli bo'lishi, podshoga juda yaqin mansabdor sanalgan. Imperator oshxonasi barcha idishlari, ularning o'lchami va o'g'irligi belgilangan tartibda bo'lgan [Abul-Fazl Allami: 59-60]. Boburiylar saroyi oshxonasi uchun sotib olinadigan oziq-ovqatlar, mevalarning barchasi Mir bakovul va Devoni buyutot tasdigidan o'kazilishi shart bo'lgan. Bu mahsulotlarning narxi va qaerda yetishtirilgani ham hisobga olingan. Masalan guruchning suxdas navi bahraichdan, dewzira esa Gwaliordan olib kelingan. O'rdak esa Kashmirdan yetkazib turilgan. Qoy, echki va qushlar saroy

oshxonasidagi kushxonaga keltirilganidan so'ng bir oy ichida so'yilishi belgilangan. Negakim iqlim o'zgarishi hatto tirik mahsulotga ham ta'sirini o'tkazgan.

Podshohning biron joyga safari va ov paytida oziq-ovqat mahsulotlari maxsus idishlarda olib yurilgan va bu idishlar muhrlangan holda saqlangan. Ovqat tayyorlash paytida oshpazlar maxsus toza kiyimda, qo'llarini hamisha old tomonda bakovullar ko'rib turadigan holda tutishlari shart bo'lgan. Tuz, murch, zanjabil va boshqa ziravorlarni bakovullar muhrlangan charm sumkadan olib berishganlar va yana qayta muhr qo'yganlar.

Tayyor ovqatni avval bakovullardan biri, podshoh dasturxoniga tortishdan oldin Mir bakovul torib ko'rgan va podshoh ovqatlanayotganida dasturxon yonida turgan. Podshoh ovqatdan oldin sut yoki qatiq ichgan.

Dasturxon va idishlar hamisha ozoda tutilgan. Idishlar bir oyda ikki marta dezinfektsiya qilingan. Singan idishlar yangisiga almashtirilgan. G'sht qovurilgan idishlar ham tez-tez almashtirilgan.

Jahongir podshoh Boburiylar davlati hududida haftaning payshanba va yakshanba kunlari hayvon va qushlarni so'yishni ta'qiqlovchi maxsus farmon chiqargan. Payshanba kuni Jahongir podshoh o'zi taxtga o'tirgan kun va yakshanba esa uning otasi Akbar podshoh tug'ilgan kun bo'lgani uchun bu kunlar muqaddas hisoblangan.

Sharob ichishga mayli bo'lgan Jahongir podshoh juma kunlari sharob iste'mol qilishni va dasturxonga tortishni man qilgan.

Jahongir podshoh davrida boburiylar davlatida o'ziga xos taomlanish madaniyati va saroyda tartib-qoidalar shakllanib bo'lgan. To'y va marosimlar, saroy amaldorlarini taqdirlash va elchilar sharafiga berilgan ziyofatlardagi dasturxon yozish tartibi va madaniyati yanada mukammallashgan. "Boburnoma" va "Jahongirnoma" kabi qo'yozma asarlarda bu to'rida yuzlab misollar uchraydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abu l-Fazl Allami. Ain-I Akbari/Translated into English by H. Blochmann. – New Delhi: Neelkamal Printers, 1965. – 750 p.

2. Заҳириддин Муҳаммад Бобир. Бобирнома / Нашрга тайёрловчилар Порсо Шамсиев, Содиқ Мирзаев – Тошкент: Ўзбекистон ССР Фанлар академияси нашриёти, 1960. – 514 бет.
3. Zahiruddin Muhammad Babur Padshah Ghazi. Babur-nama (Memoirs of Babur)/Translated by Annette Susannah Beverige. – New Delhi: Atlantic Publishers & Distributors, 1989. – 880 pages.
4. Gulbadan Begim. Humoyunnoma / fors tilidan B. Yo'ldoshev tarjiması. – Toshkent: Fan, 2022. – 128 b.
5. Nuriddin Muhammad Jahangir. The Tuzuk-i-Jahongiri or Memoirs of Jahangir / Translated by Alexandr Rogers. New Delhi: Low Price Publications, 1989. – Vol. I. - 478 pages.
6. Nuriddin Muhammad Jahangir. The Tuzuk-i-Jahongiri or Memoirs of Jahangir / Translated by Alexander Rogers. New Delhi: Low Price Publications, 1989. – Vol. II. - 316 pages.
7. Абдулла Аъзам. Ҳижрий ва милодий тақвимлар кунма-кун мутаносиблик жадваллари. – Тошкент: Гафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2007. – 268 б.
8. Йўлдошев Б. Бобурпур.- Тошкент: “Сано-стандарт”, 2011. – 60 бет.
9. Yuldashev B. Boburiy malikalar. – Toshkent: “Ochun”, 2022. – 206 b.